

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP
HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd, is
uiteengezet in het nummer van Januari 1929 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP.

The future of the accountancy profession

Spicer, E. E. — Een uitvoerige beschouwing wordt gegeven over
de toekomst van de accountancy. O.m. wordt opgemerkt:

„The professional accountant of the future will be the most
highly educated man in the kingdom. His knowledge of account-
ancy will be profound, his knowledge of law in certain direc-
tions will be considerable; he will write and speak at least one
foreign language fluently, and he will be no mean orator in his
native tongue, and all this specialised learning will be built upon
a very wide and solid foundation of general education.”

A II 2 (A 33) *De Accountant 1 Juni 1929*

De Noorsche wet op de accountancy

Leganger, N. F. — In het kort wordt aangegeven de wettelijke
regeling van het accountantsberoep in Noorwegen. De wet is van
22 Februari 1929.

A II 4 (A 33) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juni 1929*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Massa-productie of stukproductie

Harms, L. J. — Beschreven wordt het verband tusschen kantoor-
boekhouding en kostprijsboekhouding.

A III 3 (A 25) *Accountancy Juni 1929*

Mechanische hulpmiddelen

Redactie. — Besproken wordt het gebruik van mechanische hulp-
middelen. Adressograph voor premie-ontvangst van levensverzeke-
ringsmaatschappijen; Hollerith e.a. machines voor materiaalverstre-
king in fabrieken; het gebruik van een kasregister voor onkosten-
splitsing.

A III 3 (A 35) *Accountancy Juni 1929*

De boekingen van termijntransacties

Jager, C. de —

Termijnzaken in de boekhouding.

Kinneging, J. C. — In beide artikelen wordt beschreven, hoe de
termijnzaken in de boekhouding kunnen worden opgenomen.

A III 3 (A 23) *Maandblad voor het Boekhouden Juni 1929*

The costing of chemical manufacturing processes

Staniforth, L. — Beschreven wordt de administratieve verant-
woording van grondstoffen, loonen etc. in chemische fabrieken. Ook
het omslaan van kosten wordt behandeld.

A III 3 (A 24) *The Accountant 29 Juni 1929*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The liability of an accountant for negligence

Abrahams, H. M. — Besproken worden meerdere gevallen,
waarin de accountant veroordeeld werd op grond van nalatigheid
zijnerzijds.

A IV 2 (A 33) *The Accountant 18 Mei 1929*

Critical review of new pronouncement on verification of statements

Sweet, H. N. — Naar aanleiding van het rapport, getiteld „Veri-
fication of financial statements” uitgebracht door een speciale com-
missie van „The American Institute of Accountants” wordt een uit-
voerige en critische beschouwing gegeven over de Amerikaansche be-
roepsopvattingen ten aanzien van contrôle-techniek; interne contrôle;
balanswaardering; inventarisatie, enz. enz.

A IV 2 (A 33) *The American Accountant Juni 1929*

De taak van den accountant in het verzekeringsbedrijf

Reder, H. R. — Schrijver geeft een zevental stellingen, betreffende
het hierboven genoemde onderwerp. Deze stellingen worden voorts

uitvoerig toegelicht. Aangaande de meening, „dat de accountant zich
niet met het beheer moet bemoeien” merkt schrijver op, dat er inder-
daad van „bemoeiing” sprake kan zijn. Maar uitsluitend in dien zin,
dat de accountant verder ziet dan de cijfers, zich rekenschap geeft van
de beteekenis van hetgeen deze uitbeelden en niet terugschrikt voor het
uitoefenen van critiek, ook openlijke, indien deze naar zijn eerlijke
overtuiging in het belang dergenen, die vertrouwen in zijn arbeid en
verklaring stellen, noodig is.

A IV 2 (A 33) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juni 1929*

De taak van den accountant in het verzekeringsbedrijf

Dijker, R. A. — Schrijver publiceert over dit onderwerp zeven
stellingen, die verder uitvoerig worden toegelicht. Onder meer wordt
medegedeeld, dat de controle van de uitgaven zich niet mag bepalen
tot de formeele juistheid der betreffende boekingen, maar dat de
accountant die uitgaven moet beoordeelen naar haar nuttigheid of
noodzakelijkheid.

A IV 2 (A 33) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juni 1929*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

**Enkele beschouwingen betreffende het vraagstuk van de eenvormige
kostprijsberekening en boekhouding IV**

Kruissink, A. M. J. — Ter vergelijking van de loonen diene
een meting in man-uren, omgerekend naar een standaardloonschaal.
Dezelfde beginselen moeten worden ten grondslag gelegd aan afschrij-
vingen en den omslag over de „Kostenträger”. Bij een consequente
toepassing zal men op groote (hier nader omschreven) moeilijkheden
stuiten.

B a III 3 (A 24) *Financieel Overheidsbeheer van 1 Juni 1929*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Setting burden rates in accordance with what traffic will bear

Bullis, H. A. — Besproken wordt het gevarieerd omslaan van
de vaste kosten, verband houdende met productie resp. afzet.

B a IV 2 a (A 24) *The American Accountant Juni 1929*

**Enkele beschouwingen betreffende het vraagstuk van de eenvormige
kostprijsberekening en boekhouding IV**

Kruissink, A. M. J. — Ter vergelijking van de loonen diene
een meting in man-uren, omgerekend naar een standaardloonschaal.
Dezelfde beginselen moeten worden ten grondslag gelegd aan afschrij-
vingen en den omslag over de „Kostenträger”. Bij een consequente
toepassing zal men op groote (hier nader omschreven) moeilijkheden
stuiten.

B a IV 2b (A 24) *Financieel Overheidsbeheer van 1 Juni 1929*

Overheidsbedrijf en tarievenpolitiek

Klaasse, C. A. — Het doel van het tariefsysteem moet zijn een
zoo ruim mogelijk gebruik te doen maken van het bedrijf bij zoo veel
mogelijk uitgebalancheerde tarieven. Schr. licht dit toe met eenige
grondslagen voor electriciteits- en telefoontarieven.

B a IV 9 (A 1) *De Zakenwereld van 8 Juni 1929*

The valuation of unquoted shares

Greenwood, Th. — Besproken wordt de waardebepaling van
aandeelen en uitvoerig wordt ingegaan op alle factoren waarop daarbij
gelet moet worden.

B a V 3b (A 30) *The Accountant 11 Mei 1929*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Zijn er te veel winkels?

Tobi, Dr. E. J. — Van rein-consumentenstandpunt uit gesproken
kan van een te-veel aan winkels nooit worden gesproken. Een econo-
mische grens is niet aan te geven. Een praktische norm: zoodra regel-
matig financiële schade in een branche ontstaat, is zeer zeker over-
schreden. Een geslaagde afweerorganisatie is die van den Algemeenen
Nederlandschen Drogistenbond.

B a VI 9 (A 1) *De Naamlooze Vennootschap van Juni 1929*

Real Accountant a prophet, not merely historian of business

Montagne, J. W. — „Know your costs and how to use them”.
Het hanteeren van het kostenapparaat, met behulp van begrooting
en standaards, wordt beschreven.

B a VI 18 (A 11) *The American Accountant Juni 1929*

Cost plan of large industrial plant, described in detail

Merrifield, A. S. — Een korte beschrijving wordt gegeven van de administratieve organisatie van de Norton Company, zoowel in verband met de kostprijsberekening alsook bedrijfscontrole
B a VI 19 (A 11) *The American Accountant Juni 1929*

Maintaining minimum inventor- in coordination with sales budget

La Rose, E. S. — Een beschouwing wordt gegeven, dat de voorraden verband moeten houden met de productie resp. den afzet. Aan de hand van voorbeelden wordt uiteengezet hoe een en ander in het oog kan worden gehouden.
B a VI 20 (A 10) *The American Accountant Juni 1929*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN**IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN****Kantteekeningen over cultures in Suriname en elders**

Pyttersen, Tj. — Schr. doet mededeelingen (Bodemgesteldheid, klimaat, kosten, arbeidersbevolking) over diverse koloniale cultures.
B b IV 1 (B 1) *De West-Indische Gids van Juni 1929*

IX. VERZEKERING**Verdeeling van beleggingsrisico voor levensverzekeringsmaatschappijen**

Grooten, J. — We kunnen groepen van gelijksoortige risico-elementen aangeven: zaakwaarden en geldswaarden. Het toepassen van variatie in de belegging is moeilijk. Het is noodig, te letten op de veranderingen in de verschillende risico's.
B b IX 2 (B 8) *De Bedrijfseconoom van Juni 1929*

NIEUWE BOEKEN**A. Bedrijfshuishoudkunde**

Andler, K. Rationalisierung der Fabrikation und optimale Losgrösze. München, 1929.

André de la Porte, A. J. Nieuwste grondbeginselen over kostprijsberekening op alle bedrijven van toepassing. 's-Gravenhage, 1929.

Banse, K. Organisation und Methoden der betriebswirtschaftlichen Statistik. (Allgemeine betriebswirtschaftliche Statistik). Berlin, 1929.

Behnsen, H. und W. Genzmer. Unzureichende Abschreibungen. Scheingewinne und Substanzverluste. Leipzig, 1929.

Bishop, A. L. The financing of business enterprises. New-York, 1929.

Coster, K. I. B. A. de. Het afbetalings- (huurkoop) systeem. Utrecht, 1929.

Dessauer. Kooperative Wirtschaft. Bonn, 1929.

Falk, R. Kostenrechnung im Baugewerbe. München, 1929.

Finot, M. Le marché des phosphates. L'avenir de l'industrie phosphatière en Afrique du Nord. Paris, 1929.

Flechtheim, J., M. Wolff und M. Schmulowitz. Die Satzungen der deutschen Aktiengesellschaften. Mannheim, 1929.

Goldstein, B. F. Marketing. A farmer's problem. London, 1929.

Grosz, E. Reklame im kleinen Geschäftsbetriebe. Frankfurt a. M., 1929.

Hallock, J. W. W. Production planning. Its engineering elements. New-York, 1929.

Hermann, I. Betriebs-Überwachung. Berlin, 1929.

Hoffmann, A. Der Gewinn der kaufmännischen Unternehmung. Leipzig, 1929.

Kapferer, C. Exportförderung. Bd. I. Die Markt-Analyse. Leipzig, 1929.

Kiehl, A. System der Marktanalyse. Die Praxis kontinentaler Untersuchungen. Lübeck, 1929.

Mc Clelland, F. C. and E. M. Robinson. Office training and standards. New-York, 1929.

Péchat, C. H. Une méthode de classement applicable au travail de bureau. Paris, 1929.

Pintschovius, K. Nutzloser Reklamebetrieb. Berlin, 1929.

Poppelreuter, W. Zeitstudie und Betriebsüberwachung im Arbeitsschaubild. München, 1929.

Reilly, W. J. Marketing investigations. New-York, 1929.

Rhoades, L. Merchandising packinghouse products. Chicago, 1929.

Riepen, H. Die deutsche Tafelglasindustrie. Braunschweig, 1929.

Rieser, F. Betriebslehre. Wien, 1929.

Rivers, H. W. Ancient advertising and publicity. Chicago, 1929.

Roubaud, L. La bourse. Paris, 1929.

Schindler, R. Das problem der Berufsausslese für die Industrie. Jena, 1929.

Schneider, H. J. Studien zur Marktanalyse. Berlin, 1929.

Stache, K. Bank und Börse im Dienste der Unternehmung. Berlin, 1929.

Stopp, C. Die deutsche Kartonpapierindustrie. Leipzig, 1929.

Tekenbroek, E. Het koopen op afbetaling. Haarlem, 1929.

Tepe, A. Deelneming in de winst en actionariaat. Utrecht, 1929.

B. Accountancy en Boekhouden

Batardon, L. Comptabilité commerciale. Les procédés modernes. Le Système centralisateur. Paris, 1929.

Batardon, L. L'inventaire et le bilan (étude juridique et comptable). Paris, 1929.

Buhl, H. Buchhaltungsformen und -verfahren. Karlsruhe, 1929.

Halls, A. E. Foreign currencies in accounts. A guide to the treatment of foreign moneys in books of account. London, 1929.

Kalischer, H. E. Buchhalterische Erfolgsermittlung in Maschinenfabriken. Köln, 1929.

Leipp. Grundriss der Normalbilanz und Umgründungen. Frankfurt a. M., 1929.

Meyerheim, H. Auf kürzesten Wege zur Bilanz. Ohne Buchführungskenntnisse doppelte Buchführung. Berlin, 1929.

Penglaou, C. Introduction à la technique comptable. Paris, 1929.

Robens, J. Rationalisierung der Buchungsarbeit. Leipzig, 1929.

Rottke, H. Die Buchhaltung von Industriebetrieben und Handelsgeschäften lückenlos durchgeführt mit Hollerith-Lochkarten-Maschinen. Berlin, 1929.

Sotke, F. Doppelte Buchhaltung, ihre Systematik und Methoden. Berlin, 1929.

MEDEDEELINGEN WAARVAN PLAATSING WERD VERZOCHT**Vereeniging van Academisch gevormde Accountants**

Tot lid der Vereeniging van Academisch gevormde Accountants zijn benoemd de heeren :

H. Grünebaum te Eindhoven, M. M. A. A. Jansen te Eindhoven, J. Lenstra te Utrecht, L. M. Lindgreen te 's-Gravenhage, Dr. E. Tekenbroek te Wassenaar en C. Sauer te Kethel.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Praktisch Handelsrekenen door W. de Groot en J. Peper, met modellen. Tweede deel, 5e druk. Uitgave van C. A. van Dishoeck N.V., Bussum.